

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL: un mal que no tiene cuándo acabar

En la actualidad, el planeta enfrenta uno de sus problemas más graves, el cual, en lugar de reducirse con el transcurso de los años, sigue en aumento: la contaminación ambiental. Esta es causante de un sinnúmero de dificultades que atraviesan los ecosistemas hoy en día. El principal responsable de esta situación es, sin duda, el ser humano, debido a las actividades que realiza para su desarrollo social, político y económico. Todo esto ocasiona un aumento en los niveles de contaminación en el suelo, el aire y el agua. Asimismo, esta situación ha llevado a que surjan iniciativas por parte de organizaciones mundiales para mitigar estos efectos dañinos con el medio natural. Sin embargo, estos proyectos resultan ineficientes, ya que no logran disminuir los niveles de contaminación, sino que, de manera contradictoria, parecieran hacerlos aumentar.

Entre las principales causas que favorecen el incremento de la contaminación ambiental se encuentran la falta de educación y de concientización ambiental, así como un deficiente sistema de información acerca de este tema, sobre todo, a nivel de publicaciones científicas. Por tal motivo, esta segunda edición de la revista *Innova Biology Sciences* gira en torno a la contaminación ambiental y los posibles efectos negativos que esta tiene en los ecosistemas y los seres vivos que habitan en ellos. Los artículos presentados en este número abordan

distintos tipos de contaminación y los analizan desde diversos enfoques, con la intención de generar una reflexión acerca de los mismos.

El primer artículo, titulado “Evaluación del crecimiento y producción de semillas de *Vigna unguiculata* (frijol caupí) a diferentes concentraciones de detergente”, aborda el efecto que tienen las distintas concentraciones de detergente en el agua sobre el crecimiento de esta leguminosa de uso cotidiano. Asimismo, se destaca la importancia de realizar una buena gestión del agua con detergente a fin de crear una población consciente de los efectos que tienen las grandes concentraciones de detergente en los ecosistemas.

El segundo artículo se titula “Impacto de las actividades antrópicas en las áreas naturales protegidas. Caso peruano”. Hace referencia a un tema que, en los últimos años, ha suscitado especial preocupación en la población peruana: el impacto sobre las áreas naturales protegidas, las cuales representan zonas de vital importancia, tanto para la preservación de los ecosistemas frágiles como para aquellas áreas consideradas patrimonio nacional y mundial. En ese sentido, partiendo de un análisis conceptual de lo que son las áreas naturales protegidas y las actividades antrópicas, la revisión mostrada se enfocó en el estudio de los impactos negativos

que el ser humano viene causando a estas zonas.

Las actividades antrópicas, como se mencionó, afectan a los ecosistemas e, indudablemente, a las especies que habitan en ellos. Este tema es tratado en los artículos tercero y cuarto, titulados “Impacto de la contaminación lumínica en la diversidad de aves: una revisión” y “La contaminación acústica y su impacto en el desarrollo de la vida marina”, respectivamente. En ellos se aborda cómo afecta el uso excesivo de la luz artificial en las aves y el ruido generado por el ser humano a los seres marinos, ambos producidos por la evolución de las actividades del hombre. Los artículos proponen una interesante reflexión con el fin de mitigar esta problemática y mejorar la situación por la que atraviesan estas especies.

El último artículo, titulado “Las energías renovables y la Tercera Revolución Industrial”, hace alusión al rol de las energías renovables en el desarrollo de la humanidad. Además, se centra en la relevancia de las energías renovables como solución a la crisis ambiental que ha provocado el ser humano. Por ese motivo, este trabajo plantea un cambio de infraestructura a nivel global, el cual involucra una transición a las energías renovables, acompañada de las bases necesarias para manifestar y sostener esta transformación. Con

todo lo expuesto, se hace un llamado a la reflexión para mitigar los efectos nocivos de las actividades del ser humano sobre los ecosistemas y las especies que los habitan.

Con este nuevo número, el comité editorial de *Innova Biology Sciences* busca sumarse a los múltiples esfuerzos que nacen desde distintos sectores para generar procesos sostenibles y que, a su vez, originen un impacto positivo en el planeta.

MSc Renzo Seminario Córdova
Director